

Banco de dados Centro Histórico de São Paulo: desdobramentos modernos

São Paulo Historic Center database: modern developments

Base de datos del Centro Histórico de São Paulo: desarrollos modernos

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. Doutora, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Contato: altoalegre@uol.com.br

Resumo

O objetivo deste trabalho é contribuir para o estudo do Edifício Barão de Iguape (1956), discutindo as intervenções voltadas para sua preservação, bem como sua relação com a morfologia do Centro Histórico de São Paulo. Também interessa analisar questões relativas à conservação e restauração dos edifícios modernos, especialmente o projeto de intervenção na fachada (1984), de autoria do arquiteto Aurélio Martinez Flores, abordando aspectos de ordem estética e construtiva do projeto.

Palavras-chave: Preservação da arquitetura moderna. Centro Histórico de São Paulo. Edifício Barão de Iguape.

Abstract

The main purpose of this paper is to contribute to the study of the Barão de Iguape Building (1956), discussing the interventions towards its preservation, as well as its relation to the morphology of the Historic Centre of São Paulo. This paper is also interested in analyzing issues of the conservation and restoration of modern buildings, especially the intervention on the façade (1984) by the architect Aurelio Martinez Flores.

Keywords: preservation of modern architecture; Historic Centre of São Paulo; building Barão de Iguape

Resumen

El propósito principal de este trabajo es contribuir al estudio del Edificio Barão de Iguape (1956), discutiendo las intervenciones para su preservación, así como su relación con la morfología del Centro Histórico de São Paulo. Este trabajo también está interesado en analizar temas de conservación y restauración de edificios modernos, especialmente la intervención en la fachada (1984) del arquitecto Aurelio Martínez Flores.

Palabras clave: Preservación de la arquitectura moderna. Centro Histórico de São Paulo. Edifício Barão de Iguape.

Banco de dados Centro Histórico de São Paulo: desdobramentos modernos

O projeto de pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: documentação e estudos de reabilitação” têm como objetivo promover o levantamento sistemático das edificações e da estrutura urbana do Centro Histórico. As informações e os registros obtidos através da pesquisa realizada nos arquivos da cidade foram organizados no Banco de Dados digital, “Centro Histórico de São Paulo”, que reúne informações de campo e um repertório de imagens e referências bibliográficas provenientes de pesquisas em fontes secundárias, estruturando-se a partir do par logradouro - edifício e seu meio.

As buscas e consultas possibilitam uma série de relações, importantes para os trabalhos de pesquisa e reflexão de alunos e professores, sendo possível tanto listar todos os dados e imagens de um determinado edifício, como comparar e confrontar as plantas dos pavimentos térreos dos edifícios de um logradouro. Como plataforma, apresenta-se como uma obra em processo, que continua sendo alimentada por novas pesquisas.

Foram compiladas informações dos levantamentos de fontes arquivísticas realizadas no Arquivo Histórico Washington Luís (processos até 1921) e no arquivo corrente da Cidade de São Paulo – Divisão de Arquivos Municipais de Processos – DAMP, também designado como Arquivo do Piqueri (processos a partir de 1921). O levantamento realizado nestes arquivos e os estudos das fontes cartográficas da cidade permitiram a reconstituição histórica e a compreensão da formação e da configuração atual das ruas. Uma segunda modalidade de registros corresponde ao levantamento de conjuntos dispersos de bens incluídos nos tombamentos de edifícios na área central revalidados pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP. Uma terceira modalidade prossegue por meio de levantamentos dos edifícios modernos construídos na área central e, paralelamente, vêm sendo produzidos e publicados vários artigos e estudos referenciais.

Estruturado a partir do par logradouro-edifício e seu meio, o Banco de Dados passou a reunir informações de fontes primárias, por meio de fichas e reprodução dos processos e projetos, informações e imagens oriundas de registros de campo e informações obtidas a partir de fontes secundárias como trabalhos acadêmicos, periódicos especializados ou bibliografia relacionada

ao tema. As buscas e consultas tornam possível estabelecer uma série de relações e cotejamentos necessários à pesquisa e à análise, como listar todos os dados e imagens de um determinado edifício, ou comparar e confrontar as plantas de um determinado logradouro. Além da localização e registros dos projetos de edificações, a pesquisa permitiu ainda identificar proprietários, autores dos projetos, construtores, datas de construção, finalidades a que se destinavam, data de construção, características e técnicas construtivas e respectivos dados quantitativos. Muitas vezes, a análise dos pedidos de aprovação de projetos dá a conhecer aspectos da legislação incidente, seja o código de obras, sejam as normas urbanísticas e o atendimento integral ou parcial de seus parâmetros nos projetos apresentados, ou em suas revisões.

No Centro Histórico de São Paulo – definido aqui como a área que se encontra sobre duas colinas, separadas pelo Vale do Anhangabaú e circundado pelo primeiro perímetro de irradiação do Plano de Avenidas, de Prestes Maia - há dezenas de edifícios modernos nos termos propostos pelas vanguardas históricas, que se acomodam criativamente em lotes originais de um traçado colonial¹². Trata-se de um repertório de edifícios representativos da Arquitetura Moderna, construções de grande porte caracterizadas por incorporar avanços tecnológicos como estrutura de concreto armado, cortinas de vidro, sistemas mecanizados de circulação vertical, entre outros. Dentre estes edifícios projetados e/ou construídos na década de 1950, vamos estudar aqui o Edifício Barão de Iguape, discutindo especialmente intervenções voltadas para a sua preservação, o projeto elaborado em 1984 por Aurélio Martinez Flores - arquiteto mexicano radicado em São Paulo desde os anos 1960 (SANTOS, 2007) - para solucionar problemas de desgaste na caixilharia de ferro do edifício, abordando aspectos da interação da proposta do ponto de vista plástico e construtivo em relação ao projeto original.

A primeira e a segunda casa do Barão de Iguape e o desenho de uma praça

O estudo mais aprofundado de um edifício, ainda mais quando localizado no centro de uma metrópole, não pode deixar de levar em conta as concessões do projeto às sucessivas legislações urbanística da cidade. No caso de um edifício localizado no coração do Centro

¹² Ver: CARRILHO, Marcos; RIBEIRO, Alessandro; SANTOS, Cecilia Rodrigues dos; DEL NEGRO, Paulo. Relatório do Projeto de Pesquisa Mackpesquisa - O Centro Histórico de São Paulo, documentação e estudos de reabilitação – 4ª etapa – 2014. Disponível em: [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2837_2012_0_1%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2837_2012_0_1%20(4).pdf)

Histórico de São Paulo, para se proceder a uma análise histórica da morfologia da região onde este edifício está situado, deve-se considerar especialmente as Leis Municipais n. 4615/55, que modifica o Código Saboya, e n. 5261/57 que, pela primeira vez, estabelece índices de ocupação dos lotes. Apresentando-se como a terceira ocupação do mesmo lote situado hoje entre a Rua da Quitanda e Rua Direita, com frente para a Praça do Patriarca, estudar o edifício Barão de Iguape revela de forma bastante ilustrativa como se dá o movimento característico de renovação da cidade de São Paulo sobre ela mesma.

Segundo Luís Pereira de Souza, em 1899 havia três imponentes sobrados no centro da cidade, todos localizados à Rua de São Bento, sendo que um deles era a “primeira casa do Barão de Iguape”, Antonio da Silva Prado¹³, primeira edificação de vulto a ser construída no sítio conhecido como “quatro cantos”, em um lote então situado à Rua São Bento, esquina com a Rua Direita que terminava nas ribanceiras do Vale do Chá. O sobrado contava com dois pavimentos, 34 janelas com vidraças com sistema guilhotina e grades de ferro, e um portão para a Rua Direita que dava acesso a um grande pátio interno de distribuição. Com a mudança do Barão de Iguape, o sobrado sofreu intervenções e passou a ser ocupado por lojas para locação na parte térrea, alugado para o Hotel de França no pavimento superior, cuja matriz funcionava no prédio fronteiro, o antigo solar do Brigadeiro Jordão.

No início do século XX os locatários foram intimados a desocupar o velho casarão que foi demolido, e já no ano de 1909 a empresa Ramos Azevedo, Severo & Comp. iniciava a construção da “nova Casa Barão de Iguape” segundo projeto que teria vindo da França, um “imponente e belo prédio de três andares e dois elevadores (...) primeiro edifício em estrutura metálica de São Paulo (...) com largas vitrines no térreo” (SOUZA, s.d.). A proprietária, Condessa Pereira Pinto, arrendou o novo edifício para o comércio e em 1919 a loja Mappin Stores alugou todo o prédio, permanecendo neste endereço até 1939. Com a mudança do Mappin Stores para sua nova sede à Praça Ramos de Azevedo, o edifício passa a ser ocupado pelo magazine Ao Preço Fixo, sendo demolido em 1956 para dar lugar ao arranha-céu batizado com o nome do barão proprietário do primeiro imóvel a ocupar o mesmo terreno, que passou a ser assim a “terceira Casa do Barão de Iguape” (CALOU; SANTOS, 2010).

O cruzamento da Rua Direita com a Rua São Bento era conhecido como “quatro cantos”, por ser o único ponto da cidade onde duas ruas se cruzavam em ângulo reto. Segundo Calou e

¹³ Capitão-mor e vice-presidente da cidade de São Paulo, recebeu o título nobiliárquico criado por Dom Pedro II, por decreto, em 1848.

Santos (2010) a Praça do Patriarca nasceu da necessidade de melhoria no fluxo de pessoas e meios de transportes. Em 1912 foi iniciada a demolição de um quarteirão definido pelas Ruas Direita, São Bento, Líbero Badaró e Quitanda, dando origem à futura praça, cujo nome homenageava o Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrade e Silva. Mas, de fato, a história da praça tem início com o traçado da Rua Direita, que ia da Rua Quinze de Novembro até a Rua de São José, atual Rua Líbero Badaró e, com a construção no século XVI de uma capela que foi ocupada pelos frades de Santo Antonio quando vieram para São Paulo pela primeira vez, em 1639. Essa mesma capela, sofreu diversas reformas, segundo Antonio Rodrigues Porto, e foi reconstruída em 1717, recebendo o nome de Igreja de Sto. Antonio, permanecendo até hoje no mesmo local.

Um primeiro estudo da história da urbanização e expansão do Centro Histórico de São Paulo mostrou que a abertura de uma praça que desafogasse o ponto de onde partiu o primeiro Viaduto do Chá¹⁴ para vencer o Vale do Anhangabaú e propiciar a expansão urbana da cidade a partir do seu triângulo central, já fazia parte dos planos de urbanização para o Vale do Anhangabaú de 1911, ano em que uma lei municipal declarou de utilidade pública a quadra em frente à Igreja de Santo Antonio. Nessa mesma época foram inaugurados os Palacetes Prates, no Vale do Anhangabaú, parte integrante do Plano Bouvard, e o Teatro Municipal (CALOU; SANTOS, 2010).

Porém a Praça do Patriarca com a configuração atual só foi inaugurada em 1926, depois de custosas obras que incluíram a desapropriação e derrubada de um denso quarteirão do chamado “triângulo central”¹⁵. Benedito Lima de Toledo observa que “três dos lados da atual Praça

¹⁴ “Para atender às necessidades de crescimento do centro paulistano, foi apresentado um projeto do engenheiro francês Jules Martin, para a construção de um viaduto de 180 metros de extensão sobre o Vale do Anhangabaú, unindo a Cidade Velha à Cidade Nova. O projeto de Jules Martin consistia em estabelecer a ligação entre a Rua Direita e a Rua Barão de Itapetininga, atravessando os terrenos de cultivo de chá da Baronesa de Itapetininga.(...) a Baronesa de Tatuí se opôs completamente à ideia, pois sua construção implicava a demolição da casa. As obras só iriam iniciar em 1888 sendo devido à resistência de alguns moradores dos arredores (...) . Entre eles estava o Barão de Tatuí e sua esposa, a Baronesa de Itapetininga.(...) O Barão recusava-se a sair da sua casa, só o fazendo quando a população paulistana, favorável à construção do viaduto, lançou às mãos picaretas e começou a atacar as paredes do sobrado. In: Barão de Tatuí e o primeiro Viaduto do Chá”. Disponível em: <https://ospaesdebarrossaopaolo.blogspot.com/2011/11/barao-de-tatui-e-o-viaduto-do-cha-sao.html>

¹⁵ Em 1912 o Prefeito Barão Duprat (1911- 1913) desapropriou alguns prédios e começou a demolição do quarteirão definido pelas ruas Direita, São Bento, Líbero Badaró e Quitanda, iniciando pelas demolições no quarteirão entre a rua São Bento e São José, dando frente para a igreja de Santo Antonio. Durante a Prefeitura Washington Luís (1914-1919) nenhuma desapropriação foi feita no local. O Prefeito Firmiano Pinto (1920-1922) desapropriou e demoliu as edificações que ainda impediam a formação da Praça do Patriarca.

do Patriarca permaneceram inalterados, e o quarto, resultante da secção do quarteirão, recebeu novas edificações, tendo por alinhamento a Rua da Quitanda” (TOLEDO, 1989)¹⁶. Desde então a praça sofreu várias transformações, como na década de 1940, quando foi construída a Galeria Prestes Maia.

A abertura dessa praça modificou completamente a fisionomia do sítio denominado “quatro cantos”, tendo como um dos seus objetivos abrir uma nova perspectiva para este eixo considerado, desde a construção do primeiro Viaduto do Chá (1892), como “a porta do Centro Antigo”, segundo esclarecem Xavier, Corona e Lemos: “situações como esta, ímpares na cidade, estavam previstas no Código de Obras, que exigia tratamento especial para edifícios situados em pontos focais do contexto urbano”. (XAVIER; LEMOS; CORONA, 1983, p. 40). A abertura da praça valorizou o terreno onde se situava a Segunda Casa do Barão de Iguape, senda sede da Loja Mappin, que seria substituída pelo Edifício Barão de Iguape, colocando-a como ponto focal deste eixo.

Em 2002 foi inaugurado o pórtico metálico projetado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, objeto escultural que vence um vão de 40 metros. Se o pórtico pode ser percebido pelos pedestres como uma porta de acesso monumental ao Centro Antigo, conectado pelo viaduto ao Centro Novo, em escala urbana pode ser lido mais como obstrução à perspectiva histórica da praça, o reverso da Galeria Prestes Maia, projeto de Elisário Baiana, construção subterrânea de acesso ao Vale do Anhangabaú dos anos 1940. Ou uma interferência urbanística em dissonância com a harmonia complexa da praça, marcada em três de suas bordas por edifícios representativos das diversas fases de crescimento da cidade (Igreja de Santo Antonio, Palacete Lutecia, Casa Fretin, Edifício Barão de Iguape, além dos lindeiros Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura; Edifício Conde de Prates; Edifício do Othon Palace Hotel, 1954, arquiteto Philipp Lohbauer) e que abria a quarta borda em perspectiva para o Vale do Anhangabaú e para o

¹⁶ Vários casarões de taipa foram na mesma época demolidos criando espaço para a abertura da Praça do Patriarca, os primeiros deles localizados entre a Ruas São Bento e Líbero Badaró, na continuidade das Ruas Direita e da Quitanda, criando o bolsão de acesso ao Viaduto do Chá. As obras da praça tiveram início na primeira década do século XX. No entorno, construções históricas acompanhavam a igreja de Santo Antonio (que ainda permanece no local), como o edifício Barão do Iguape (segunda sede do Mappin, demolido em 1956 para dar lugar ao edifício Barão de Iguape), o Palacete Lutécia (projeto do Escritório Ramos de Azevedo, década de 1920, ainda no local), os Palacete Prates 2 (sede do Automóvel Clube de SP, demolido no início dos anos 1950, dando lugar ao Edifício Conde de Prates) e Prates 3 (Grande Hotel e da Rotisserie Sportsman, demolido em 1935 para dar lugar ao edifício Matarazzo, ambos projetos originais de Cristiano Stockler das Neves), e a Casa Fretin, fundada por Louis Fretin, em 1895 que, entre 1924 e 2001, ocupou a edificação situada na esquina da Rua São Bento e Rua da Quitanda.

Centro Novo; a composição da fachada frontal do Edifício Barão de Iguape, aquela que substituiu o edifício do Mappin Stores como foco desta perspectiva a partir do Viaduto do Chá, foi cortada pelo pórtico, que interferiu na sua percepção como se quisesse negar sua escala e diminuir sua presença na praça, apesar de tudo ainda dominante.

A terceira casa do Barão de Iguape e a Praça do Patriarca

Os anos 1950 marcam o início do processo de saturação do Centro de São Paulo, da afirmação de novas centralidades e da construção de novas tipologias de torres destinadas a escritórios, dentre as quais o edifício Barão de Iguape é pioneiro. Construído para sediar o Banco Moreira Salles, por iniciativa de seu diretor-presidente Walter Moreira Salles, o edifício Barão de Iguape (1956/1959), está localizado na Rua Direita, esquina com a Praça do Patriarca para a qual abre sua fachada principal¹⁷. Assim como a Segunda Casa do Barão de Iguape¹⁸, o volume único do edifício, um prisma retangular, ocupa em projeção todo o lote, contando com 30 andares, pavimentos-tipo em planta livre, quatro elevadores, caixilharia contínua de alumínio, revestimento dos pilares estruturais em granito e mármore. A circulação vertical por elevadores está conectada em um volume destacado liberando os andares-tipo, independente da bateria de sanitários localizada junto às escadas. O pavimento térreo e o mezanino são ocupados por agência bancária.

¹⁷ (...) a sede da XV de Novembro continuava sendo considerada pequena demais. A ideia de uma nova sede voltava constantemente às reuniões de diretoria. Entre outras questões, era preciso que as instalações centrais do banco não somente correspondessem às suas necessidades operacionais, como também oferecessem ao público visibilidade para a importância que a instituição ganhava nesse período entre o final da década de 1950 e meados dos anos 1960. Foi em algum momento dos anos 1950 que Walther Moreira Salles, durante uma caminhada com Pedro di Perna pelo Viaduto do Chá, no Centro de São Paulo, apontou um local em meio ao cenário que se abria para eles e lhe indicou como sendo o ideal para a construção da sede. Walther mostrava um dos locais mais caros de São Paulo, na praça do Patriarca. Ali, na rua São Bento, entre as ruas Direita e da Quitanda, existira o palacete de Antônio da Silva Prado, o barão de Iguape, grande proprietário de terras na época do Império. Demolido o palacete, o local abrigou a suntuosa sede do antigo Mappin Stores, de 1919 a 1939. Mas a área continuou valorizadíssima, no coração da cidade. Por isso, as palavras de Walther pareceram mais um sonho do que um projeto. No entanto, o negócio foi fechado no final dos anos 1950. O Banco Moreira Salles custeou as obras, os descendentes do barão entraram com o terreno, o prédio do Mappin foi demolido e, em seu lugar, ergueu-se um edifício moderno, batizado como Edifício Barão de Iguape, do qual os herdeiros de Silva Prado ficaram com uma parte. Foi inaugurado em 1959. Dizia o anúncio publicado à p. 5 de O Estado de S. Paulo, em 8 de dezembro de 1963: “O Banco Moreira Salles tem o prazer de participar aos seus clientes e amigos a mudança de sua sucursal de São Paulo, da rua XV de Novembro, 212, para a praça do Patriarca, 30. ITAU-UNIBANCO 90 anos. Disponível em: <http://www.itauunibanco90anos.com.br/pdfs/cap5.pdf>

¹⁸ Cf. Levantamento Aerofotogramétrico Mapa Sara Brasil, São Paulo, realizado entre os anos de 1928 e 1933.

Diferentemente da maior parte dos edifícios seus contemporâneos situados no Centro de São Paulo¹⁹ - Edifício Itália (1956), projeto de F. Heep; Edifício Banco London South America (1960), projeto de H. Mindlin e G. Palanti; Edifício Palácio do Comércio (1957), projeto de L. Korngold, entre tantos outros²⁰ – o projeto não foi encomendado a um escritório ou arquiteto estabelecido no Brasil. Mesmo já contando com um projeto do arquiteto J. Pilon, cujo partido original é mantido, Walter Moreira Salles recorre ao escritório norte americano SOM - Skidmore, Owings and Merrill; o desenvolvimento e fiscalização ficam a cargo do escritório do arquiteto Jacques Pilon, com a participação de Giancarlo Gasperini (XAVIER; LEMOS; CORONA, 1983, p. 40)²¹.

O objetivo de Moreira Salles era incorporar ao banco, e ao Centro de São Paulo, a imagem das modernas torres americanas em *curtain-wall* e estrutura metálica (FIALHO: 2007), no momento em que os arranha-céus se apresentavam como um dos mais inovadores objetos de experimentação da construção civil. A solução da torre envidraçada bem como a modulação e a trama geométrica da fachada apresentam-se assim em sintonia com arranha-céus americanos como o Lever House (1950/52) e o Inland Steel (1955) do mesmo SOM, ou o Seagram (1958) de Mies van der Rohe, introduzindo São Paulo no circuito do chamado “estilo internacional” da arquitetura moderna.

Interessa aqui analisar as questões relativas à conservação e restauração dos edifícios modernos, especificamente o projeto elaborado em 1984 por Aurélio Martinez Flores - arquiteto mexicano radicado em São Paulo desde os anos 1960 (SANTOS: 2007) - para solucionar

¹⁹ “Na segunda metade dos anos 1940, o escritório Jacques Pilon era o mais solicitado da cidade. Vários colaboradores vêm contribuir à sua produção, dando-lhe novas características em que a vertente modernista se torna ainda mais acentuada. Entre eles se destacam Adolf Franz Heep, Herbert Duchenes, Giancarlo Gasperini e Jerônimo Bonilha Esteves”. CARRILHO, Marcos; RIBEIRO, Alessandro. “Arquitetura Moderna no Centro Histórico de São Paulo”. In: Relatório do Projeto de Pesquisa: O Centro Histórico de São Paulo: Documentação e estudos de reabilitação – 4ª etapa – 2014. Disponível em: [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2837_2012_0_1%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2837_2012_0_1%20(4).pdf)

²⁰ Edifício Banco Mercantil Finasa, projeto de Jaci Ferreira Hargreaves, vai substituir o Palacete Prates 1 apenas na década de 1970.

²¹ Esta informação de Xavier, Lemos e Corona não tem referência de fonte. Muitas vezes é omitida a participação do escritório norte americano neste projeto. Durante a pesquisa não localizamos os desenhos e documentos relativos ao projeto original. Mas o Escritório Inter/Design, do arquiteto Aurélio Martinez Flores, nos forneceu cópias heliográficas de algumas pranchas de desenho do projeto original, sobre as quais ele trabalhou em 1984, que contavam com o carimbo: Jacques Pilon; arquiteto CREA 1520; proprietário: Banco Moreira Salles SA; local: Praça do Patriarca; datação: 1957, 1958 e 1959. O arquiteto Flores confirma a participação do escritório norte americano SOM - Skidmore, Owings and Merrill, inclusive apontando a autoria de Gordon Bunshaft para este projeto (Aurélio Martinez Flores. São Paulo, BEI, 2001, p. 100).

problemas de desgaste na caixilharia de ferro do edifício, abordando aspectos da interação da proposta do ponto de vista plástico e construtivo em relação ao projeto original, ressaltando que, em nenhum momento, este projeto é tratado pelo arquiteto como “restauração de fachada”, antes como uma intervenção contemporânea “respeitosa em relação ao desenho original” (FLORES: 2001), respeito estendido à arquitetura de Skidmore, Owings and Merrill.

Quase 30 anos após a inauguração do edifício Barão de Iguape, o ainda diretor-presidente do UNIBANCO, Walter Moreira Salles, faz contato com o arquiteto Aurélio Martinez Flores solicitando uma série de intervenções no edifício, mas principalmente um projeto para “reforma da fachada principal”, se necessário redesenhando a caixilharia e trocando os revestimentos: placas de mármore estavam se destacando da fachada e caindo. Em correspondência ao Embaixador Walter Moreira Salles, de 09/03/1984, o arquiteto justifica sua proposta de manter as placas de mármore branco Paraná como revestimento das fachadas, eliminando a hipótese de outros materiais “que não manteriam o padrão de alta qualidade do prédio e alterariam consideravelmente tanto a sua concepção arquitetônica, assim como diminuiriam obviamente seu valor comercial”²².

Em relatório técnico anexo a este encaminhamento, tendo como referência “Unibanco – Praça do Patriarca – Revestimento de fachada”, Aurélio Flores apresenta relatório de vistoria efetuada no edifício e destaca os dois problemas da fachada a serem tratados com urgência: a caixilharia (com vazamentos ocasionados por falta de vedação, envelhecimento e outros “a detectar com a retirada das placas de mármore”) e o destacamento das placas de mármore Paraná da fachada (devido à falta de juntas para absorver os diferenciais de dilatação existentes entre a estrutura do edifício em concreto armado e o mármore de revestimento). Segue-se no documento o detalhamento sobre as características do mármore Paraná, “utilizado nesta fachada”, com estudos técnicos e recomendações para a espessura das placas, as juntas de ângulo, o acabamento e principalmente expondo três sistemas de fixação das placas na estrutura de concreto, identificando a incompatibilidade desses materiais no tocante à dilatação térmica como razão principal do deslocamento e queda das placas de mármore²³.

A empresa Arquetipo, em correspondência de 18/05/84 ao arquiteto, apresenta orçamento de “2000 peças painéis de alumínio dobrado a anodizado natural fixadas nas esquadrias existentes” e em carta anexa, pessoal, propõe ao arquiteto a troca de todas as esquadrias do

²² Correspondência do arquivo do Escritório Inter/Design.

²³ Idem

edifício, já que um diagnóstico realizado pela empresa demonstrara que a caixilharia original apresentava muitos problemas²⁴. No livro Aurélio Martinez Flores (FLORES: 2001, 100), Fernando Serapião afirma que toda a caixilharia original em ferro do Barão de Iguape foi substituída por outra com o mesmo desenho, mas em alumínio, e as placas de mármore branco Paraná por placas também de alumínio. Na ata de uma reunião ocorrida no dia 23/04/1987, no próprio edifício, da qual participaram o arquiteto e representantes do Unibanco, da empresa Arquetipo e da construtora JHS, fica determinado que: “a solução do revestimento da face externa em granito azul paulista”; a limpeza e polimento do mármore da face interna; substituição, na “aba lateral” da Rua Direita, do mármore existente por mármore Paraná com o mesmo processo de fixação utilizado na torre; troca, na “aba lateral” da Rua da Quitanda, do mármore existente por mármore Paraná aplicado no sistema tradicional²⁵.

A ata de outra reunião ocorrida em 17/06/1987, entre representantes do UNIBANCO e da construtora JHS, para tratar de serviços complementares e orçamentos, determina que na “aba lateral” da Rua Direita “deverá se mantida a solução anterior em granito”, e “não será executado o requadro”, e na “aba lateral” da Rua da Quitanda, “deverá ser mantida a solução anterior em granito”. A resposta do arquiteto em 02/09/1987 reivindica para si “a responsabilidade perante o embaixador Walther Moreira Salles pela realização condigna da reforma deste marco da arquitetura tão importante para a instituição”. No que diz respeito às fachadas argumenta que a solução em granito para os beirais (coroamento, vigas de perímetro) que havia proposto “é a que melhor condiz com o gabarito e as características arquitetônicas do prédio dando o coroamento necessário a uma obra deste porte”, além de ser mais durável do que o rufo de alumínio existente que a construtora indicava que fosse mantido, complementado “com um contra rufo de alumínio para absorver o aumento da largura da viga motivado pelo novo revestimento de granito” (ata de reunião de 07/07/1987, entre representantes do UNIBANCO e da construtora JHS)²⁶. Quanto às mudanças propostas para a intervenção nas “abas laterais”, o arquiteto argumenta que “a continuidade de materiais entre os ambientes internos e externos aplicados a um mesmo plano, é uma solução estética que deverá ser mantida nesta obra”, e recomenda que, se o objetivo fosse diminuir custos, então apenas o mármore apenas da aba da Rua da Quitanda, danificado, deveria ser substituído mantendo e limpando o mármore da aba da Rua Direita²⁷.

²⁴ Ibidem

²⁵ Correspondência do arquivo do Escritório Inter/Design que também guarda cópia heliográfica do detalhamento das novas esquadrias pela Arquetipo.

²⁶ Idem

²⁷ Ibidem

Ao analisar a prática arquitetônica relacionada aos edifícios comerciais em altura construídos entre os anos 1950 e 1970 nos Estados Unidos, em termos da representação das fachadas, Schneider Santos e Verde Zein, assinalam que, com o advento da "fachada livre" e de novas tecnologias de construção, a natureza construtiva e a composição das fachadas dos edifícios ganham especial atenção por parte dos arquitetos, valorizadas como elementos articuladores-mediadores entre exterior e interior. Para as autoras, a fachada, incluindo esquadrias, molduras e revestimento, é um dos principais subsistemas do edifício "é o principal responsável a prover condições adequadas de habitabilidade e de estética, ajuda a promover o empreendimento e seus custos, de implementação e manutenção, são significativos se comparados aos outros subsistemas" (SCHNEIDER; ZEIN, 2013).

A recuperação e valorização da fachada do Edifício Barão de Iguape projetado por Skidmore, Owings and Merrill²⁸ em meados dos anos 1950, através de um projeto de Aurélio Martinez Flores²⁹ elaborado em meados da década de 1980 com o objetivo de solucionar problemas de desgaste na caixilharia de ferro, ressalta não só os aspectos funcionais, materiais e estéticos disponíveis no momento da elaboração do projeto e sua adaptação à realidade brasileira, assim como os mesmos aspectos em jogo 30 anos depois, por ocasião da primeira grande intervenção de conservação do edifício. Mas, principalmente, a análise da intervenção nas fachadas deste edifício revela a importância da dimensão cultural de todo o processo,

²⁸ Skidmore, Owings & Merrill (SOM) é um escritório de arquitetura e engenharia norte americano, constituído em Chicago em 1936 por Louis Skidmore e Nathaniel Owings, que em 1939 se juntaram a John O. Merrill. A primeira filial em Nova York foi aberta em 1937. SOM é uma das maiores empresas de arquitetura do mundo, especializada na construção de arranha-céus, os primeiros caracterizados pelas fachadas em curtain-wall, pela estrutura metálica e pelo desenvolvimento das plantas livres. Gordon Bunshaft (1909 - 1990), se associou ao SOM em 1937, e entre outros foi responsável pelo projeto do edifício Lever House, em Nova York (1951/52). Os principais projetos desenvolvidos pelo SOM na época em que foi encomendado o projeto para o Edifício Barão de Iguape eram: Lever House, New York, 1952; Manufacturers Hanover Trust, New York, 1954; Hilton Istanbul, Istanbul, 1955; Inland Steel Building, Chicago, 1958.

²⁹ Aurélio Martinez Flores (1930) é formado em arquitetura pela Universidade Nacional Autônoma do México, aluno de Félix Candela e Jorge Gonzales Reyna, e contemporâneo de Ricardo Legorreta. Começou a trabalhar na Knoll Internacional em 1959, no México, e colaborou no projeto de Mies Van der Rohe para a sede da Baccardi na cidade do México. Ainda na Knoll foi trabalhar em Nova York e depois transferido para o Brasil, em 1960, para supervisionar a fabricação pela Forma de clássicos do mobiliário moderno licenciados pela Knoll International, estabelecendo-se em São Paulo. Trabalhou durante dez anos na Forma, e em 1970 abriu a loja e escritório de arquitetura Inter/Design quando começou a desenvolver seus próprios projetos de arquitetura, que incluem residências, lojas, restaurantes, edifícios institucionais e comerciais, além de vários projetos de arquitetura de interiores. Ver: SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. "Aurélio Martinez Flores: exercícios de colagem sobre fundo branco". Revista ARQTEXTO n.13, 2008, ps. 46 a 57. Também disponível em: http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_13/03_cecilia%20rodrigues.pdf

consequência da postura assumida por Flores. Sensível ao valor arquitetônico do edifício, tanto plástico como construtivo, o arquiteto insiste em argumentar pela sua integridade, deixando claro ao longo da correspondência reproduzida em trechos acima, a defesa dos materiais e procedimentos construtivos originais, depois a preocupação com os materiais de substituição e com os procedimentos técnicos de intervenção, sempre defendendo acima de tudo o desenho e a confecção original da fachada, entendida nas suas múltiplas dimensões como componente cultural do edifício. No entanto, em nenhum momento este projeto é tratado, ou nominado, pelo arquiteto como “restauração das fachadas” de um edifício que não era, e ainda não é reconhecido e protegido por tombamento - antes define seu projeto como uma intervenção contemporânea “respeitosa em relação ao desenho original”.

Simona Salvo, ao se debruçar sobre os problemas relativos a intervenções na arquitetura Contemporânea, analisando as várias orientações teóricas e as modalidades de intervenção possíveis, polemiza em torno daquilo que identifica como “tendência difusa a refazer, antes que conservar, tendo-se por consequência o cancelamento de partes e de materiais autênticos, e uma progressiva perda de memórias arquitetônicas” (SALVO, 2007). Contrapõe a essa prática, a “restauração entendida como ato de cultura”, como aquela das fachadas do arranha-céu da Pirelli em Milão (1956/60), projeto do arquiteto Gio Ponti com a colaboração de Pier Luigi Nervi e Arturo Danusso, portanto um edifício contemporâneo ao Barão de Iguape.

A intervenção ocorrida no edifício da Pirelli entre o final dos anos 1990 e 2002, segundo Simona Salvo, levou em conta o valor histórico e monumental do edifício e a solução conservativa final foi conseguida depois de intenso debate entre duas posições opostas: uma delas, ancorada na cultura histórica, técnica e universitária milanesa, se propunha a realizar o aprofundamento técnico-científico de um edifício importante da história italiana recente, a outra, de tipo consumista, privilegiava os resultados econômicos e de imagem da operação. (SALVO, 2008). Ainda segundo a autora, reconhecer o valor cultural de um arranha-céu, exige pesquisas e análises que identifiquem e revelem seus valores históricos, artísticos e construtivos, como ocorre com qualquer monumento de qualquer época, valores que devem inclusive contribuir para superar as dúvidas, incertezas e preconceitos que ainda cercam a conservação de edifícios modernos e contemporâneos. Acrescenta ainda que reconhecer a dignidade estética e o valor histórico-tecnológico de um painel *curtain wall*, elemento produzido em série pela indústria, ainda argumentando segundo critérios qualitativos e não quantitativos, requer muita coragem do responsável pelo projeto de intervenção (SALVO, 2008).

O projeto de Aurélio Martinez Flores para a fachada do Edifício Barão de Iguape antecede em pelo menos dez anos a intervenção no Edifício Pirelli. Desenvolvido em meados dos anos 1980, quando, internacionalmente, não se reconhecia valor cultural em edifícios modernos e contemporâneos que pudesse justificar proteção e até projeto de restauro, o projeto de Flores contemplou os aspectos de segurança, praticidade e funcionalidade que provocaram a intervenção, mas sempre de maneira a fazer prevalecer os valores culturais do edifício. A formação de Aurélio Flores nos anos 1950 e sua trajetória profissional, comprometida com o desenvolvimento da arquitetura moderna internacional, não impediu que ele enfrentasse o desafio representado por um projeto de intervenção em edifício contemporâneo com rigor, método, mas principalmente com sensibilidade e respeito pelo projeto original, propondo soluções que, no limite, poderiam ser aceitas como de caráter conservativo coerentes com o campo disciplinar da restauração.

Na mesma época em que Aurélio Flores é chamado para intervir no Edifício Barão de Iguape, o arquiteto herda uma casa construída no século XVIII, localizada na cidade colonial de Puebla, no México. A casa, que pertencia há décadas à sua família, se encontrava em um triste estado de deterioração o que levou o arquiteto a iniciar, em 1983, um meticuloso trabalho de restauração, recuperando a casa original em sua organização espacial, seu pátio, seus elementos artísticos como cerâmicas e pinturas murais, considerando que era seu dever resgatar os valores históricos e artísticos da propriedade para que não desaparecessem, e concluindo: “sempre tive respeito por tudo que é bom, seja antigo ou moderno, cuja qualidade mereça ser conservada” (ROSAS, 1988).

Referências

Aurélio Martinez Flores. São Paulo, BEI, 2001.

“Barão de Tatuí e o primeiro Viaduto do Chá”. Disponível em: <https://ospaesdebarrossaopaolo.blogspot.com/2011/11/barao-de-tatui-e-o-viaduto-do-cha-sao.html>, acesso em: 10-05-2020.

CARRILHO, Marcos; RIBEIRO, Alessandro; SANTOS, Cecilia Rodrigues dos; DEL NEGRO, Paulo. Relatório do Projeto de Pesquisa Mackpesquisa - O Centro Histórico de São Paulo, documentação e estudos de reabilitação – 4ª etapa – 2014. Disponível em: [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2837_2012_0_1%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2837_2012_0_1%20(4).pdf), acesso em : 10-06-2020.

FIALHO, Roberto Novelli. **Edifícios de escritórios na cidade de São Paulo.** Tese de doutoramento, FAUUSP, São Paulo, 2007.

ITAU – UNIBANCO 90 anos. Disponível em: <http://www.itaunibanco90anos.com.br/pdfs/cap5.pdf> .
Acesso em: 05-06-2020

PORTO, Antonio Rodrigues. **História da Cidade de São Paulo (através de suas ruas)**. São Paulo, Carthago, 1997.

ROSAS, Leo. “O resgate dos palácios coloniais”. Revista Casa & Gente, Ciudad de Mexico, vol.3, n. 26, maio 1988.

SALVO, Simona. “Restauro e ‘restauros’ das obras arquitetônicas do século 20: intervenções em arranha-céus em confronto”. *Revista CPC*, São Paulo, n.4, p.139-157, maio/out. 2007. Disponível em: www.revistas.usp.br/cpc/article/viewFile/15610/17184 , acesso em: 10-06-2010.

SALVO, Simona. “Arranha-céu Pirelli: crônica de uma restauração”. *Revista PÓS*, FAUUSP,2006, n.19.

SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. “Aurélio Martinez Flores: exercícios de colagem sobre fundo branco”. *Revista ARQTEXTO* n.13, 2008, ps. 46 a 57.

SCHNEIDER SANTOS, Michele; ZEIN, Ruth Verde. “Entre a Transparência e a Espessura: a Moderna Fachada do Edifício Norte-americano 1945-1975”. São Paulo, PPG-FAUUPM, 2013.

SIGNORINI, Nathalie, SANTOS, Cecilia Rodrigues dos. “Centro Histórico de São Paulo: estudo histórico e documentação da Praça do Patriarca”. Artigo Iniciação Científica, FAUPM, 2012.

SOUZA, Luis Pereira de. “A Casa do Barão de Iguape”. Disponível em:
<http://www.almanack.paulistano.nom.br/psouza.html> : Acesso em: 01/03/2011.

TOLEDO, Benedito Lima de . **São Paulo : Três Cidades em um Século**. São Paulo, Duas cidades, 1983.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlo A C; CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulistana**. São Paulo, Pini, 1983.